

**MUNDARIJA
PEDAGOGIKA**

Ismatullayev Farxodjon Odiljonovich

Globalashuv sharoitida ta'lim sohasidagi xalqaro aloqalarning o'rni4

Egamberdiyeva Farida Oktamovna, Turgunova Aziza Avazbekovna

Using folk narratives to enhance students' moral and ethical development in school pedagogy 13

Jumaniyozov Qudrat Sapoyevich, Pulatov Baxram Nigmatovich

Geometriya o'qitishda innovatsion texnologiyalar 21

Bayjonov Furqat Baxramovich

Talabalarda gender madaniyatni shakllantirish texnologiyalarini takomillashtirish..... 34

Abdujabbarova Feruza Abdunazarovna, Rustamova Barno Abduxalilovna

O'quvchilarda ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni she'riyat vositasida rivojlantirishning ahamiyati..... 43

Mamadiyorov Jamol Baxodirovich

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni shakllantirishda interaktiv metodlardan foydalanish 53

Xursanova Ruxsora Olimjon qizi

"Motion control xr" innovatsion qurilmasining kar va zaif eshituvchi o'quvchilar dars mashg'ulotlari samaradorligiga ko'rsatadigan ta'siri.....64

Qodirova Mashxura Mirzaakbarovna

Bo'lajak pedagoglarning nutqiy malakasini rivojlantirishda ilg'or pedagogik vositalar va metodologik strategiyalarning samaradorligi.....73

PSIXOLOGIYA

Mirqosimova Marg'uba Mirqobilovna

Ta'lim-tarbiya jarayonida tolerantlik sifatlarini shakllantirish zarurati 83

Norqoziyev Doniyorbek Bakhtiyorovich

Social and psychological determinants of constructive life strategy formation in adolescents 90

Shomurodov Jamshid Olimboy o'g'li

Bo'lajak o'qituvchilarda emotsional intellektni rivojlantirishning konseptual asoslari101

O'rozaliyev Oybek Abdujamol o'g'li

Abdulla Qodiriy ijodida shaxsiy rivojlanish konsepsiyasining zamonaviy psixologiya nuqtayi nazaridan tahlili 112

Sakiyev Sardor Shuxratovich

Ichki ishlar organlari xodimlarining o'z kasbiga sadoqat ruhida tarbiyalashni takomillashtirish modeli124

Xatamova Ferangiz Ibodulloevna

Interaction of altruistic and tolerant behavior in the person 135

**GLOBALASHUV SHAROITIDA TA'LIM SOHASIDAGI XALQARO
ALOQALARNING O'RNI****THE ROLE OF INTERNATIONAL RELATIONS IN THE FIELD OF
EDUCATION IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION****РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ В
УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ****Ismatullayev Farxodjon Odiljonovich***Tarix fanlari doktori(DSc), dotsent**Тел.: +998 938040089**E-mail: ismatullayevfarxodjon@gmail.com**Orcid 0009-0004-3159-4371*

Annotatsiya: Mazkur maqolada globallashuv sharoitida O'zbekiston Respublikasining Yevropa Ittifoqi davlatlaridan biri bo'lgan Germaniya Federativ Respublikasi bilan ta'lim sohasidagi xalqaro hamkorligining rivojlanish jarayonlari tahlil etilgan. Tadqiqotda ikki mamlakat o'rtasidagi ta'limiy aloqalarning shakllanishi va kengayishida universitetlararo hamkorlik, ilm-fan sohasidagi qo'shma tadqiqotlar hamda turli xalqaro loyihalar doirasidagi munosabatlarning o'rniga alohida e'tibor qaratilgan. Shuningdek, mazkur hamkorlikning milliy ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, kadrlar tayyorlash sifatini oshirish hamda ilmiy salohiyatni rivojlantirishdagi ahamiyati ochib berilgan.

Kalit so'zlar: *globallashuv, ta'lim sohasidagi xalqaro aloqalar, O'zbekiston–Germaniya hamkorligi, universitetlararo hamkorlik, ilm-fan, ta'lim loyihalari.*

Abstract: This article analyzes the development processes of international cooperation in the field of education between the Republic of Uzbekistan and the Federal Republic of Germany, one of the member states of the European Union, in the context of globalization. Particular attention is paid to the role of inter-university cooperation, collaboration in the field of science, and interactions developing within the framework of various international educational and research projects. The study highlights the importance of Uzbek-German cooperation in the modernization of the national education system, improving the quality of human capital training, and enhancing scientific potential.

Key words: *globalization, international relations in education, Uzbekistan-Germany cooperation, inter-university cooperation, science, educational projects.*

Аннотация: В статье анализируются процессы развития международного сотрудничества в сфере образования между Республикой Узбекистан и Федеративной Республикой Германия — одним из государств Европейского союза — в условиях глобализации. Особое внимание уделяется роли межуниверситетского взаимодействия, сотрудничества в области науки, а также связям, развивающимся

в рамках различных международных образовательных и научных проектов. Рассматривается значение узбекско-германского сотрудничества в модернизации национальной системы образования, повышении качества подготовки кадров и развитии научного потенциала.

Ключевые слова: *глобализация, международные связи в сфере образования, узбекско-германское сотрудничество, межуниверситетское взаимодействие, наука, образовательные проекты.*

KIRISH

XXI asr jahon tarixida axborot texnologiyalari jadal rivojlangan, intellektual salohiyat ustuvor ahamiyat kasb etgan hamda globallashuv jarayonlari tobora chuqurlashgan davr sifatida namoyon bo‘lmoqda. Bu esa har bir mamlakat oldiga o‘z davlatchilik asoslarini mustahkamlash, jahon iqtisodiy tizimida munosib o‘rin egallash, shuningdek, milliy qadriyat va manfaatlarni asrab-avaylash hamda rivojlantirishdek muhim vazifalarni qo‘yadi. Bunday murakkab chaqiriqlarga javob berishda ta‘lim tizimini takomillashtirish, innovatsion yondashuvlarni keng joriy etish va ilg‘or xalqaro tajribalardan unumli foydalanish hal qiluvchi ahamiyatga ega. Bunga bugungi kunda iqtisodiy taraqqiyoti, ta‘lim sohasidagi samarali modellari hamda qo‘lga kiritgan yutuqlari bilan jahon hamjamiyati e‘tiborini tortgan Germaniya, Buyuk Britaniya, Fransiya, Koreya, Singapur va Yaponiya kabi davlatlar tajribasi yaqqol misol bo‘la oladi.

O‘zbekiston Respublikasi ham o‘tgan davr mobaynida ta‘lim sohasini tubdan isloh qilish, yangiliklarni joriy etish borasida muayyan yutuqlarga erishdi. Ushbu yo‘nalishda xorijiy mamlakatlar tajribalaridan foydalanishga harakat qilmoqda. Ayniqsa, ta‘lim sohasida ulkan natijalarga erishgan, Balonya jarayonlari o‘zining ijobiy samaralarini berayotgan Yevropa Ittifoqi davlatlari bilan ushbu sohadagi aloqalar ayniqsa samaradorligi bilan ajralib turibdi. Ayniqsa, Yevropa Ittifoqi tomonidan ta‘lim sohasidagi aloqalarni yanada rivojlantirish maqsadida turli loyiha va dasturlar ishlab chiqilib, hozirda amaliyotga samarali tatbiq etilmoqda. Jumladan, “Erasmus+” ana shunday dasturlardan biridir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Globallashuv sharoitida ta‘lim sohasidagi xalqaro aloqalar, xususan, O‘zbekiston va Germaniya o‘rtasidagi hamkorlik mavzusi so‘nggi yillarda bir qator olimlar tomonidan faol tadqiq etilmoqda. Bu jarayonlar oliy ta‘lim tizimining modernizatsiyasi, kadrlar tayyorlash sifatini oshirish va ilmiy salohiyatni rivojlantirishda muhim omil sifatida qaralmoqda. Quyidagi tahlil mavzuga oid asosiy tadqiqotlarning umumiy ko‘rinishini beradi, asosiy yo‘nalishlar, yutuqlar va kamchiliklarni yoritadi.

Globallashuv ta‘lim tizimini xalqaro standartlarga moslashtirish va mamlakatlar o‘rtasidagi hamkorlikni kuchaytirishning asosiy omili sifatida ta‘kidlanadi. Olimlar Uralov O. (2020) O‘zbekiston oliy ta‘limining xalqarolashuv jarayonlarini tahlil qilib,

globallashuv sharoitida ta'lim islohotlari, xorijda o'qish imkoniyatlari va xalqaro standartlarni joriy etish masalalarini yoritgan. Muallifning fikricha, globallashuv ta'lim sohasida mamlakatlar o'rtasidagi integratsiyani kuchaytirib, milliy tizimlarni modernizatsiya qilishga yordam beradi.

Shuningdek, Alimukhamedov (2020) O'zbekistonning xalqarolashuv jarayonlariga ta'sirini ko'rib chiqib, rivojlanayotgan mamlakatlar uchun globallashuvning salbiy va ijobiy tomonlarini, xususan, talabalar migratsiyasi va fazoviy harakatchanlik masalalarini ta'kidlagan.

Xalqaro ta'lim hamkorligining nazariy asoslari ko'plab tadqiqotlarda Yevropa Ittifoqi tajribasi orqali yoritilgan. Erasmus+ dasturi globallashuv kontekstida ta'lim aloqalarini rivojlantirishning muhim vositasi sifatida qaraladi.

Sultonov M. (2024) "Educational Cooperation between Uzbekistan and Germany" maqolasida ikki mamlakat ta'lim hamkorligining amaliy jihatlarini tahlil qilgan, xususan, universitetlararo aloqalar va grant loyihalarini misol qilgan.

Umarov (2020) tadqiqotida ikki tomonlama munosabatlarning tarixiy asoslari yoritilgan bo'lib, ta'lim va ilmiy hamkorlikning rivojlanishi jahon tarixidagi O'zbekiston-Germaniya aloqalariga bog'langan.

M.T. Jo'rayeva (2025) "O'zbekiston va Germaniyada ta'lim tizimining qiyosiy tahlili" mavzusida Germaniya tajribasini O'zbekiston ta'lim tizimi bilan solishtirgan.

M.N. Nurxonov (2025) "Yangi O'zbekistonda oliy ta'lim tizimidagi o'zgarishlar va xalqaro hamkorlikning rivojlanishi" maqolasida xorijiy universitetlar bilan qo'shma dasturlar va akademik mobillikni tahlil qilgan.

Mavjud adabiyotlarda O'zbekiston-Germaniya hamkorligining ijobiy tomonlari ustunlik qilsa-da, ba'zi tadqiqotlar rivojlanayotgan mamlakatlar uchun globallashuvning salbiy ta'sirini, jumladan, talabalar oqimi va resurslar taqsimotini ta'kidlaydi.

"Erasmus+" – Yevropa Ittifoqining ta'lim bo'yicha 2014-2020-yillarga mo'ljallangan yirik dasturidir. Mazkur dastur 1994 hamda 2007-yildan amalga tatbiq etilgan «Tempus» va «Erasmus Mundus» loyihalarining mantiqiy davomi sanaladi. «Erasmus+» dasturining 2014-2020-yillardagi umumjahon byudjeti 14,7 milliard yevroni tashkil etdi. Ushbu dastur doirasida ko'plab O'zbekistonlik yoshlar Yevropaning turli nufuzli universitetlarida o'qish va stajirovkalarni o'tkazish imkoniyatlariga ega bo'lishdi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi globallashuv sharoitida O'zbekiston Respublikasi va Germaniya Federativ Respublikasi o'rtasidagi ta'lim sohasidagi xalqaro hamkorlikning rivojlanish jarayonlarini, shakllanish mexanizmlarini va milliy ta'lim tizimiga ta'sirini tahlil qilishdan iborat. Tadqiqotda asosiy e'tibor universitetlararo hamkorlik, qo'shma ilmiy loyihalar, xalqaro grant dasturlari (Erasmus+, DAAD va

boshqalar) hamda ikki tomonlama aloqalarning modernizatsiya jarayonlaridagi rolini ochib berishga qaratilgan.

Tadqiqot sifatli yondashuv asosida olib borilgan bo'lib, tarixiy-tahliliy, qiyosiy va tizimli tahlil usullarining kombinatsiyasidan foydalanilgan. Ushbu yondashuv globallashuvning murakkab ijtimoiy-siyosiy va ta'limiy jarayonlarini chuqur tushunish, shuningdek, ikki mamlakat ta'lim tizimlarining o'zaro ta'sirini aniqlash uchun eng mos deb topilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Oliy ta'lim sohalarini yanada rivojlantirish masalasi "2022-2026-yillarda O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi"ning to'rtinchi yo'nalishida o'zining aksini topdi (O'zbekiston Respublikasi Prezidenti, 2022). Taraqqiyot strategiyasidan kelib chiqib, O'zbekistonda Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi qabul qilinib, qisqa davr ichida respublikadagi kamida 10 ta oliy ta'lim muassasasi xalqaro e'tirof etilgan tashkilotlar (Quacquarelli Symonds World University Rankings, Times Higher Education yoki Academic Ranking of World Universities) reytingining birinchi 1000 ta o'rindagi oliy ta'lim muassasalari ro'yxatiga, shu jumladan O'zbekiston Milliy universiteti va Samarqand davlat universitetini 500 ta o'rindagi oliy ta'lim muassasalari ro'yxatiga kiritish belgilab qo'yildi (O'zbekiston Respublikasi Prezidenti, 2019). Demak, oliy ta'limni yangi sifat bosqichiga ko'tarish masalasi eng dolzarb vazifa sifatida qaralmoqda.

Bunday ulkan natijalarga erishish albatta ta'lim sohasidagi xalqaro aloqalarni rivojlantirish, kadrlar almashuv dasturlarini ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etishni talab etadi. Shundan kelib chiqib, hozirgi kunda ta'lim sohasidagi muvaffaqiyatlari bilan yuqori reytinglarni egallab kelayotgan Yevropa Ittifoqining eng iqtisodiy barqaror davlati bo'lgan Germaniya bilan amalga oshirish har jihatdan foydalidir.

O'zbekiston Respublikasi va Yevropa Ittifoqi o'rtasidagi ilm va fan yo'nalishidagi hamkorlik aloqalarida Germaniyaning o'rni alohida ajralib turadi. O'zaro hamkorlik aloqalarini ikki yo'nalishda, ya'ni ta'lim va ilm-fan sohalarida izchil rivojlanib kelayotganligini ko'rishimiz mumkin.

Mamlakat rivojida, uning davomli taraqqiyotida ta'limning va shu sohada amalga oshirilayotgan islohotlarning o'rni beqiyosdir. Shu bilan birga, hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasi bilan Yevropa Ittifoqiga a'zo mamlakatlar o'rtasida ta'limning turli sohalariga oid hamkorlik ishlari amalga oshirilayotgan bo'lib, bunda hamkorlikning universitetlararo turi alohida o'ringa ega (Universite Pierre Mendes France, n.d.).

So'nggi yillarda Germaniya tomonidan ta'lim sohasidagi aloqalarni qo'llab-quvvatlash maqsadida ko'plab grant loyihalarini ajratmoqda.

Jumladan, Germaniyadan olingan grant asosida Toshkent arxitektura instituti "Qurilish arxitekturasi" kafedrasini o'qituvchisi V. Abdusalomov Germaniya xalqaro ilmiy

jamg'armasining "g'olibi" deb topildi. Bu iqtidorli yosh tadqiqotchi jamg'arma yo'llanmasi bilan ilmiy ishlarini davom ettirish uchun Germaniyaning Veymar shahridagi Arxitektura qurilish universitetiga yuborildi. Bunday aloqa Germaniyaning Shtutgard shahridagi Arxitektura-qurilish universiteti bilan ham davom etmoqda. Professor X. Ubaydullayev boshchiligida yo'lga qo'yilayotgan bu xayrli ish o'zining dastlabki samarasini bermoqda (Xalq so'zi, 2003).

O'zbekiston ta'lim muassasalarida faoliyat yuritayotgan o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini yaxshilash, malakasini oshirish, o'qitish uslubiyatini takomillashtirish, turli ilmiy loyihalarni hayotga tatbiq etish maqsadida Germaniya tomoni "Professional ta'limni rivojlantirishga ko'maklashish" loyihasini taklif etdi va bitim imzolandi. Ta'lim tizimida ancha tajribaga ega Germaniya bilan ushbu tizimni rivojlantirish borasidagi hamkorlik diqqatga sazovordir. Germaniya hukumati "Professional ta'limni rivojlantirishga ko'maklashish" loyihasi doirasida O'zbekistondagi ta'lim tizimini takomillashtirish uchun 7,6 mln. yevro ajratdi (Xalq so'zi, 2002). Bu albatta o'zining ijobiy natijalarini berib kelmoqda.

Ikki tomonlama hamkorlik aloqalarining rivojlanishida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning 2019-yil 20-yanvarda Berlinga tashrifi munosabatlar tarixida yangi davrni ochdi (Xalq so'zi, 2019). Tashrif davomida o'tgan chorak asrda erishilgan yutuqlar tahlil etilib, istiqbolda ijtimoiy – iqtisodiy va madaniy - gumanitar aloqalarni izchil rivojlantirish kerakligi ta'kidlandi. Ikki tomonlama munosabatlarda barcha sohalar kabi ta'lim yo'nalishida ham hamkorlikni kengaytirishning aniq yo'nalishlari belgilab olindi.

Ikki tomonlama hamkorlikning rivojiga Konrad Adenauer, Fridrix Ebert jamg'armalari, Gyote nomidagi institut, Germaniya akademik almashinuvlar xizmati, Germaniya oliy o'quv yurtlari, universitetlari rektorlari konferensiyasi, "O'zbekiston – Germaniya" do'stlik jamiyati katta hissa qo'shmoqdalar.

Ta'limga oid innovatsiyalar doirasida 2016-yil may oyida "II Toshkent xalqaro innovatsion forumi" o'tkazilib, unda Yevropadan ko'plab ekspertlar ishtirok etdi. Ular ko'plab muhim ta'limning masalalariga oid ma'ruzalar qildi. Ayniqsa, Katarjina Valchik-Matuzichikning (Polsha) "O'zbekiston uchun "Gorizont-2020" Yevropa Ittifoqi dasturi doirasidagi innovatsion imkoniyatlar", Daniyel Pvloving (Bolgariya) "O'zbekistondagi oliy ta'lim institutlarini modernizatsiya qilishni qo'llab-quvvatlash bo'yicha Yevropa Ittifoqi Dasturi", Franko Pelle-rey (Italiya)ning "O'zbekiston ta'lim tizimida Toshkentdagi Turin politexnika universitetining hissasi", Alberto Kasado (Ispaniya) "Ilmiy tadqiqot institutlarida intellektual mulkni samarali boshqarish uchun zarur shart-sharoitlar" mavzularidagi chiqishlari katta qiziqish bilan qabul qilindi (Toshkent Iqtisodiyot xalqaro innovatsion forumi, 2016).

Horizon Europe dasturi 2020-yil 11-dekabrda Yevropa parlamenti va Yevropa Ittifoqi Kengashi tomonidan ma'qullandi va 2020-yil oxirida tugagan Horizon 2020 dasturini almashtirdi.

Adenauer jamg'armasi ko'magida Sant-Augustin shahrida "Amir Temur va uning jahon tarixida tutgan o'rni" mavzusida ilmiy konferensiya, "Orol ekologik fojiasining milliy va xalqaro aspektlari" simpoziumlari o'tkazildi. Jurnalistlar guruhi va nemis ijodiy ziyolilari vakillari tashabbusi bilan Orol haqida hujjatli film olindi. Qoraqalpog'istondagi bolalar kasalxonalariga dori-darmonlar va tibbiyot uskunalari uchun mablag' yig'ish tashkil qilindi, shuningdek, bu hududda suv tozalash inshootlarini yaratish uchun mablag' to'plandi.

O'zbekiston Milliy universiteti va Samarqand universitetlarining Germaniyadagi Gumboldt nomidagi hamda Bamberg va Gytotgingen shaharlaridagi universitetlar bilan hamkorligi samarali rivojlanayotir.

2016-yil 28-30-mart kunlari Germaniyaning Frayburg, Xaydelberg va Offenberq shaharlarida O'zbekiston madaniyati kunlari o'tkazildi (Xalq so'zi, 2016). Uch kun davomida bo'lib o'tgan tadbir dasturlaridan GFR taniqli olimlarining O'zbekiston tarixiy merosi va zamonaviy rivojlanishi, Navro'z bayramining o'ziga xosligiga oid ma'ruzalari va taqdimotlari bo'lib o'tdi. Tadbirda ishtirok etgan Xaydelberg pedagogika instituti rektori Xans-Varner Xuanke ikki tomonlama hamkorlikda ilmiy-ma'rifiy yo'nalishlar ham jiddiy rivojlanib borayotganini ta'kidladi. Uningcha, o'zi rahbarlik qilayotgan oliy o'quv yurti va Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti o'rtasida akademik almashuvlarning jadallashib borayotgani kuzatilmoqda. Mazkur ta'lim muassasalari talabalar uchun stipendiya ajratayotganidan tashqari, O'zbekistonda "Germanistika" yo'nalishi uchun qo'shma o'quv dasturlari tayyorlanib, amaliyotga samarali tatbiq etilmoqda.

O'zbekistonda ko'plab oliy ta'lim dargohlari ochilmoqda. Bu albatta yoshlarimizni xalqaro andozalarda ta'lim olish imkoniyatini yaratadi. Jumladan, 2021-yil dekabrda Neapol shahrida Buxoro viloyati delegatsiyasi hamda Kampaniya universiteti rahbariyati o'rtasida Buxoro shahrida Italiyaning nufuzli oliy ta'lim muassasalaridan biri - Luiji Vanvitelli nomidagi Kampaniya universitetining filialini tashkil etish bo'yicha memorandum imzolandi (Xalq so'zi, 2021). Imzolangan kelishuvga asosan filialda universitetning o'quv dasturlari asosida qurilish, arxitektura, libos dizayni, oliy hamshiralik yo'nalishlarida bakalavr hamda magistrLAR tayyorlash yo'lga qo'yiladi. Shuningdek, Buxoro viloyatida mavjud ehtiyojlardan kelib chiqqan holda charm va teri mahsulotlarini qayta ishlash, tibbiyot, farmatsevtika va boshqa mutaxassisliklar bo'yicha kadrlar tayyorlash taklifi o'rtaga tashlandi. Filialda ta'lim jarayoniga Kampaniya universitetining malakali professor-o'qituvchilari jalb etilib, talabalarning Italiyada amaliyot o'tashiga imkoniyat yaratiladi. Ushbu natijalar O'zbekiston ta'lim sohasida

Markaziy Osiyoning xabiga aylanib borayotganini tasdiqlaydi. 2021-yil sentyabrda Samarqandda yana bir oliy ta'lim muassasasi - Samarqand davlat universitetining O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti tashkil etildi (Zarnews.uz, 2023). Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 30-iyundagi qarori asosida tashkil etilgan yangi pedagogika institutida beshta fakultet – pedagogika, maktabgacha ta'lim, san'atshunoslik, xorijiy tillar va gumanitar fanlar hamda aniq tabiiy fanlar va jismoniy madaniyat fakultetlari faoliyat yurita boshladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Globalashuv jarayonlari chuqurlashib borayotgan hozirgi davrda ta'lim sohasidagi xalqaro hamkorlik mamlakatlarning intellektual salohiyatini oshirish, ta'lim tizimini modernizatsiya qilish va mehnat bozori talablariga mos raqobatbardosh kadrlar tayyorlashda hal qiluvchi ahamiyat kasb etmoqda. O'zbekiston Respublikasi va Germaniya Federativ Respublikasi o'rtasidagi ta'lim sohasidagi hamkorlik bu jarayonning yorqin namunasidir.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, ikki mamlakat o'rtasidagi aloqalar mustaqillik yillarida bosqichma-bosqich shakllanib, 2017-yildan keyingi "Yangi O'zbekiston" islohotlari davrida yangi bosqichga ko'tarildi. Universitetlararo hamkorlik (masalan, Toshkent davlat pedagogika universiteti va Merseburg universiteti, Toshkent arxitektura-qurilish instituti va Veymar/Shtutgart universitetlari), Erasmus+ dasturi doirasidagi loyihalar, DAAD stipendiyalari, professional ta'limni rivojlantirish loyihalari (jumladan, 7,6 mln yevro grantli dastur), dual ta'lim modellari va qo'shma ilmiy tadqiqotlar ushbu hamkorlikning asosiy yo'nalishlarini tashkil etadi.

So'nggi yillarda (2024-2026) hamkorlik sezilarli jadallashdi: 2025-yilda O'zbekiston-Germaniya oliy ta'lim muassasalari rektorlari forumi, innovatsion loyihalarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha kelishuvlar, tibbiyot texnikumlarini nemis standartlariga o'tkazish, yashil iqtisodiyot va kasbiy ta'lim bo'yicha yangi bitimlar imzolandi. Erasmus+ dasturi doirasida O'zbekiston universitetlari Germaniya bilan 30 dan ortiq loyihada ishtirok etmoqda, shu jumladan 2025-yil chaqirig'ida grant olgan loyihalar soni ortib bormoqda. Bu hamkorlik milliy ta'lim tizimining sifatini oshirish, akademik mobillikni kengaytirish, innovatsion yondashuvlarni joriy etish va ilmiy salohiyatni mustahkamlashda muhim natijalar bermoqda.

Natijada, O'zbekiston – Germaniya ta'lim hamkorligi nafaqat ikki tomonlama munosabatlarning muhim qismi, balki O'zbekistonning xalqaro ta'lim makoniga integratsiyalashuvi va "O'zbekiston-2030" strategiyasida belgilangan maqsadlarga erishishda strategik omil hisoblanadi.

O'zbekiston va Germaniya o'rtasidagi ta'lim hamkorligini yanada samarali rivojlantirish maqsadida quyidagi *takliflar* beriladi:

Universitetlararo hamkorlikni kengaytirish – kamida 100 ta oliy ta’lim muassasasini qamrab oladigan yangi qo’shma dasturlar (dual ta’lim, qo’shma diplomlar, qo’shma tadqiqot markazlari) yaratish. Bunda xususiy va davlat universitetlarining teng ishtirokini ta’minlash.

Dual ta’lim modelini milliy miqyosda joriy etish – Germaniya tajribasiga asoslangan holda 2026-2030-yillarda kamida 50 ta kasbiy ta’lim muassasasida dual ta’lim klasterlarini tashkil etish, ishlab chiqarish korxonalarini bilan integratsiyani kuchaytirish.

Erasmus+ va DAAD dasturlarida ishtirokni oshirish – O‘zbekiston universitetlarining Erasmus+ Capacity Building in Higher Education (CBHE) loyihalarida grant egasi (koordinatori) sifatida ishtirokini 2025-yildagi 4 tadan 2027-yilga 10 tagacha yetkazish maqsad qo‘yish; talabalar va o‘qituvchilar mobilligini yiliga 2000 nafarga yetkazish.

Ushbu takliflar amalga oshirilganda, O‘zbekiston ta’lim tizimi xalqaro andozalarga yanada yaqinlashadi, intellektual salohiyat sezilarli darajada oshadi va mamlakatning barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga mustahkam zamin yaratiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi 60-sonli Farmoni // <https://lex.uz/uz/docs/5841063> .

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash” to‘g‘risidagi PF-5847-son Farmoni // Xalq so‘zi. – 2019. – 9 oktyabr.

3. Buxoroda Italiyaning yetakchi universitetlaridan birining filiali tashkil etiladi // Xalq so‘zi. – 2021. – 3 dekabr.

4. Germaniya hukumatining befarq yordami // Xalq so‘zi. – 2002. – 5 iyul.

5. Hamkorlikning istiqbolli yo‘llari // Xalq so‘zi. – 2003. – 24 may.

6. O‘zbekiston – Germaniya: yangi mazmun kasb etgan hamkorlikni mustahkamlash yo‘lida // Xalq so‘zi. 2019. 20 yanvar.

7. Germaniyada O‘zbekiston madaniyati kunlari // Xalq so‘zi. – 2016. – 30 mart.

8. Samarqandda yangi institut ochildi - pedagoglar Finlyandiya tizimi asosida tayyorlanadi // <https://zarnews.uz/post/> 2021-yil.

9. Toshkent II xalqaro innovatsion forumi // Dasturi. – Toshkent, 2016. 11-13 may.

10. Universite Sciences Sociales Grenoble 2 Mendes France // Universite Pierre Mendes France Sciences sociales et humaines 151, rue des Universites Boite postale 47 // 38040 Grenoble cedex 9 France; <http://www.umpef-grenoble.fr> (Eslatma: Ushbu universitet 2016-yildan beri Université Grenoble Alpes tarkibiga kirgan, ammo asl havola saqlangan).